

**GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO EM ANGOLA:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS NOS DOMÍNIOS DA EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL**

**GOVERNANCE AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ANGOLA: CONTEMPORARY
CHALLENGES AND PERSPECTIVES IN EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY,
HEALTH, AND SOCIAL WELL-BEING**

**GOBERNANZA Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN ANGOLA: DESAFÍOS Y
PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS EN LOS ÁMBITOS DE LA EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA, SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**

**GOUVERNANCE ET DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN EN ANGOLA: DÉFIS ET
PERSPECTIVES CONTEMPORAINES DANS LES DOMAINES DE L'ÉDUCATION, DE LA
SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE, DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL**

KELSOM CHAVONGA

<https://orcid.org/0009-0009-7778-1689>

Mestre. Instituto Superior Politécnico Maravilha. Benguela. Angola

k.chavonga@ispmaravilha.com

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Dezembro, 2025

RESUMO

O desenvolvimento do capital humano constitui um vetor estratégico para o crescimento económico sustentável e para a redução das desigualdades em Angola, abrangendo os domínios da educação, ciência, tecnologia e inovação (CTI), saúde e bem-estar social, fortemente condicionados pela qualidade da governação. Este estudo teve como objectivo examinar empiricamente a relação entre indicadores de governação e desempenho do capital humano, identificando constrangimentos estruturais e potenciais vetores de intervenção.

Adoptou-se uma abordagem quantitativa, baseada em microdados da ronda 9 do Afrobarometer (n = 3 000), recolhidos em Angola entre agosto e setembro de 2022, submetidos a procedimentos de limpeza, ponderação amostral e análises estatísticas

multivariadas e multinível entre 2023 e 2024, complementados por séries do Instituto Nacional de Estatística (INE, 2019–2024).

As variáveis dependentes incluíram indicadores objectivos (literacia, stunting, acesso a infraestrutura tecnológica) e percepcionais (Índice de Percepção de Governança – IPG). Os resultados evidenciam défices expressivos: taxa nacional de analfabetismo funcional de 21%, prevalência de stunting em menores de cinco anos de 31%, insegurança alimentar moderada/severa em 35% dos lares e acesso regular à internet limitado a 29% da população.

Modelos de regressão indicam que variações no IPG apresentam associação positiva e estatisticamente significativa com o desempenho educacional ($\beta = 2,85$; $p < 0,001$) e com o acesso a serviços essenciais ($OR = 1,38$; $p < 0,001$). Observam-se ainda avanços localizados, como a expansão da cobertura vacinal e programas de alfabetização de adultos, sugerindo que políticas focalizadas, integradas e baseadas em evidências podem gerar impactos estruturais quando acompanhadas de mecanismos robustos de monitorização.

Palavras-chave: Capital Humano; Governança; Educação; Saúde; Ciência e Tecnologia; Angola.

ABSTRACT

Human capital development is a strategic driver for sustainable economic growth and the reduction of inequalities in Angola, encompassing education, science, technology and innovation (STI), health, and social well-being, all strongly influenced by the quality of governance. This study aimed to empirically examine the relationship between governance indicators and human capital performance, identifying structural constraints and potential levers for intervention. A quantitative approach was adopted, based on microdata from Afrobarometer round 9 ($n = 3,000$), collected in Angola between August and September 2022, processed through data cleaning, sampling weight adjustments, and multivariate and multilevel statistical analyses conducted between 2023 and 2024, complemented by series from the National Institute of Statistics (INE, 2019–2024). Dependent variables included objective indicators (literacy, child stunting, access to technological infrastructure) and perceptual measures (Perceived Governance Index – PGI). The findings reveal substantial deficits: national functional illiteracy rate of 21%,

stunting prevalence among under-five children at 31%, moderate/severe food insecurity in 35% of households, and regular internet access limited to 29% of the population. Regression models indicate that variations in PGI are positively and significantly associated with educational performance ($\beta = 2.85$; $p < 0.001$) and access to essential services ($OR = 1.38$; $p < 0.001$). Localised progress, such as expanded vaccination coverage and adult literacy programmes, suggests that targeted, integrated, and evidence-based policies can generate structural impacts when accompanied by robust monitoring mechanisms.

Keywords: Human Capital; Governance; Education; Health; Science and Technology; Angola.

RESUMEN

El desarrollo del capital humano constituye un vector estratégico para el crecimiento económico sostenible y la reducción de las desigualdades en Angola, abarcando los ámbitos de la educación, la ciencia, la tecnología e innovación (CTI), la salud y el bienestar social, fuertemente condicionados por la calidad de la gobernanza. Este estudio tuvo como objetivo examinar empíricamente la relación entre indicadores de gobernanza y el desempeño del capital humano, identificando limitaciones estructurales y potenciales ejes de intervención. Se adoptó un enfoque cuantitativo, basado en microdatos de la Ronda 9 del Afrobarometer ($n = 3\ 000$), recogidos en Angola entre agosto y septiembre de 2022, sometidos a procesos de depuración, ponderación muestral y análisis estadísticos multivariados y multinivel entre 2023 y 2024, complementados con series del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019–2024). Las variables dependientes incluyeron indicadores objetivos (alfabetización, retraso en el crecimiento infantil, acceso a infraestructura tecnológica) y perceptuales (Índice de Percepción de Gobernanza – IPG). Los resultados muestran déficits significativos: tasa nacional de analfabetismo funcional del 21%, prevalencia de retraso en el crecimiento en menores de cinco años del 31%, inseguridad alimentaria moderada o severa en el 35% de los hogares y acceso regular a internet limitado al 29% de la población. Los modelos de regresión indican que las variaciones en el IPG presentan una asociación positiva y estadísticamente significativa con el rendimiento educativo ($\beta = 2,85$; $p < 0,001$) y el acceso a servicios esenciales ($OR = 1,38$; $p < 0,001$). También se observan avances localizados, como la expansión de la cobertura de vacunación y los programas de alfabetización de adultos, lo que sugiere que

políticas focalizadas, integradas y basadas en evidencias pueden generar impactos estructurales cuando se acompañan de mecanismos sólidos de seguimiento.

Palabras clave: Capital Humano; Gobernanza; Educación; Salud; Ciencia y Tecnología; Angola.

RÉSUMÉ

Le développement du capital humain constitue un vecteur stratégique pour la croissance économique durable et la réduction des inégalités en Angola, couvrant les domaines de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation (STI), de la santé et du bien-être social, fortement conditionnés par la qualité de la gouvernance. Cette étude visait à examiner empiriquement la relation entre les indicateurs de gouvernance et la performance du capital humain, en identifiant les contraintes structurelles et les vecteurs potentiels d'intervention. Une approche quantitative a été adoptée, basée sur les microdonnées de la neuvième ronde de l'Afrobarometer (n = 3 000), recueillies en Angola entre août et septembre 2022, soumises à des procédures de nettoyage, de pondération de l'échantillon et à des analyses statistiques multivariées et multiniveaux entre 2023 et 2024, complétées par des séries de l'Institut National de Statistique (INE, 2019–2024). Les variables dépendantes comprenaient des indicateurs objectifs (littératie, retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans, accès aux infrastructures technologiques) et perceptuels (Indice de Perception de la Gouvernance – IPG). Les résultats révèlent des déficits importants : taux national d'analphabétisme fonctionnel de 21 %, prévalence du retard de croissance de 31 %, insécurité alimentaire modérée ou sévère dans 35 % des ménages et accès régulier à Internet limité à 29 % de la population. Les modèles de régression indiquent que les variations de l'IPG présentent une association positive et statistiquement significative avec la performance éducative ($\beta = 2,85$; $p < 0,001$) et l'accès aux services essentiels (OR = 1,38 ; $p < 0,001$). Des progrès localisés sont également observés, tels que l'extension de la couverture vaccinale et les programmes d'alphabétisation des adultes, suggérant que des politiques ciblées, intégrées et fondées sur des données probantes peuvent avoir des impacts structurels lorsqu'elles sont accompagnées de mécanismes robustes de suivi.

Mots-clés : Capital Humain ; Gouvernance ; Éducation ; Santé ; Science et Technologie ; Angola.

1. INTRODUÇÃO

O capital humano, entendido como o conjunto de competências, conhecimentos, aptidões e condições de saúde que elevam a produtividade e a qualidade de vida da população, constitui um dos pilares centrais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo (Becker, 1964; Sen, 1999). No contexto africano, autores como Akinola (2010), Mkandawire (2015) e Turok e Visagie (2021) têm enfatizado que o fortalecimento do capital humano requer uma abordagem intersectorial, articulando educação, ciência, tecnologia, saúde e bem-estar social, ancorada numa governação eficaz, transparente e participativa.

Em Angola, a transição para uma economia diversificada e resiliente, menos dependente das receitas petrolíferas, enfrenta entraves estruturais significativos, entre os quais se destacam as disparidades urbano–rurais persistentes, a insuficiente capacidade técnica local, as deficiências na infraestrutura e a fraca integração entre políticas sectoriais (World Bank, 2019; INE, 2024). A literatura africana recente sublinha que tais fragilidades não resultam apenas da insuficiência de recursos financeiros, mas também de limitações na governação, nomeadamente na capacidade de planear, executar e monitorizar políticas públicas de forma coordenada e adaptada às especificidades territoriais (Hope, 2012; Adejumobi, 2015).

A articulação deficiente entre sistemas educativos, políticas de saúde, estratégias de inovação tecnológica e programas de protecção social compromete a formação de capital humano qualificado e saudável, capaz de responder às exigências da economia contemporânea e à transição para a Quarta Revolução Industrial.

O problema central que se coloca é que, apesar de investimentos significativos e de programas sectoriais em curso, Angola continua a apresentar baixos índices de desenvolvimento do capital humano, com profundas assimetrias regionais e limitada capacidade de converter recursos naturais e orçamentais em ganhos efectivos de bem-estar e produtividade. Persiste, portanto, uma lacuna na compreensão empírica e integrada de como a qualidade da governação, tanto ao nível local como nacional, influencia os resultados nos domínios da educação, ciência e tecnologia, saúde e bem-estar social.

O presente estudo tem como objectivo central analisar, de forma integrada, a relação entre a qualidade da governação e o desenvolvimento do capital humano em Angola, considerando os domínios da educação, ciência, tecnologia, saúde e bem-estar social.

Especificamente, propõe-se: (i) avaliar os níveis e disparidades do capital humano segundo indicadores-chave; (ii) examinar a influência da governação sobre a eficácia dos investimentos; e (iii) propor sugestões de políticas públicas baseadas em evidências, que promovam a integração intersectorial e a eficácia da governação.

JUSTIFICATIVA

A pertinência desta investigação assenta em três eixos estratégicos. Em primeiro lugar, responde à lacuna existente na literatura e nas estatísticas nacionais ao propor uma abordagem integrada que analisa, de forma simultânea, múltiplos sectores estruturantes, tais como educação, ciência, tecnologia e inovação, saúde e bem-estar social, e a sua interdependência com a qualidade da governação no contexto angolano.

Em segundo lugar, aporta evidência empírica actualizada, obtida a partir da combinação de dados primários de um inquérito nacional representativo e séries oficiais do Instituto Nacional de Estatística, o que possibilita caracterizar com elevada precisão e actualidade tanto as desigualdades territoriais quanto os progressos verificados no desenvolvimento do capital humano.

Em terceiro lugar, ao identificar determinantes críticos e propor sugestões operacionais baseadas em evidências, o estudo fornece subsídios concretos para a formulação e implementação de políticas públicas mais eficazes, coerentes com os compromissos assumidos por Angola no quadro da Agenda 2030 das Nações Unidas, particularmente no que se refere ao ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Digno e Crescimento Económico) e ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

Esta contribuição é, portanto, relevante não apenas para a academia, mas também para decisores políticos, parceiros de desenvolvimento e sociedade civil, ao oferecer um diagnóstico técnico e aplicável às necessidades reais do país.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Capital humano, capacidades e governação

A literatura clássica sobre capital humano estabelece que investimentos consistentes em educação e saúde aumentam a produtividade individual e o crescimento económico agregado. Becker (1964) argumenta que “a educação e a formação profissional são formas de investimento em capital humano comparáveis ao investimento em capital físico” (p. 12). Schultz (1961) reforça que a acumulação de capital humano é determinante para romper ciclos de pobreza estrutural, sobretudo em países em desenvolvimento.

Na abordagem das capacidades, Sen (1999) amplia o conceito, sublinhando que o desenvolvimento deve ser entendido como a expansão das liberdades reais das pessoas, o que implica não apenas renda e bens, mas também oportunidades efectivas de acesso à educação, saúde, participação social e qualidade institucional.

No plano institucional, Evans (1995) sustenta que a autonomia incorporada do Estado, isto é, a sua capacidade de se articular com a sociedade mantendo coerência estratégica, é condição essencial para transformar recursos em resultados sociais sustentáveis. Nesse sentido, a qualidade da governação, medida pela transparência, eficácia e responsabilidade, é elemento primário na consolidação de políticas públicas de impacto (Kaufmann, Kraay & Mastruzzi, 2010).

No contexto africano, a relação entre capital humano e governação é destacada por autores como Juma (2011), que defende que sistemas nacionais de inovação robustos são essenciais para converter competências técnicas e científicas em valor económico e social, e Lundvall (1992), que enfatiza que o aprendizado interativo entre instituições, empresas e academia é determinante para o desenvolvimento tecnológico. Akinola (2010) acrescenta que a governação descentralizada e participativa fortalece a capacidade das comunidades de moldar políticas mais responsivas e inclusivas.

Em Angola e na África Austral, estudos recentes (Capitango, André & Pacheco, 2022; Pacheco, 2021) indicam que a falta de infraestruturas tecnológicas, a fragmentação das políticas sectoriais e a insuficiente coordenação interinstitucional constituem barreiras críticas ao desenvolvimento do capital humano. Capitango et al. (2022) observam que, apesar do crescimento da matrícula escolar, “a qualidade da educação continua

comprometida pela carência de docentes qualificados, pela sobrecarga das turmas e pela escassez de recursos didáticos” (p. 87).

Na saúde, o Relatório do Banco Mundial (World Bank, 2019) evidencia que a fraca capacidade de gestão e a alocação ineficiente de recursos comprometem a eficácia dos programas de combate à malnutrição e de promoção da saúde materno-infantil. No campo da ciência, tecnologia e inovação (CTI), a UNESCO (2023) aponta que o investimento em P&D em Angola permanece abaixo de 0,1% do PIB, um dos mais baixos da África Austral, limitando o desenvolvimento de soluções tecnológicas adaptadas às necessidades locais.

No domínio do bem-estar social, Hope (2012) argumenta que a ausência de sistemas de protecção social abrangentes perpetua vulnerabilidades e reduz a resiliência das famílias diante de crises económicas e ambientais. A articulação entre políticas sociais, educação, saúde e inovação tecnológica é, portanto, crucial para garantir avanços sustentáveis no capital humano.

Assim, esta investigação ancora-se nestes referenciais teóricos para examinar empiricamente a relação entre governação e desempenho sectorial em Angola, com foco nas interdependências entre educação, CTI, saúde e bem-estar social. A ideia central é que melhorias na qualidade da governação potencializam a eficácia dos investimentos em capital humano, ao passo que fragilidades institucionais amplificam desigualdades e limitam o impacto das políticas públicas.

3. METODOLOGIA

Este estudo adopta uma abordagem predominantemente quantitativa, complementada por elementos qualitativos exploratórios, configurando um desenho de pesquisa convergente paralelo (Creswell & Plano Clark, 2018). A componente quantitativa baseia-se na análise de microdados provenientes da ronda 9 do Afrobarometer (2023–2024), conjugados com dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística de Angola (INE, 2024).

O Afrobarometer é uma organização sem fins lucrativos com sede no Gana, que dirige uma rede pan-africana e não-partidária de pesquisa de opinião pública, coordenada regionalmente por parceiros nacionais em cerca de 35 países africanos. A coordenação é apoiada por três centros regionais: o *Center for Democratic Development* (CDD), no

Gana; o *Institute for Justice and Reconciliation* (IJR), na África do Sul; e o *Institute for Development Studies* (IDS), da *University of Nairobi*, no Quênia. O apoio técnico é prestado pela *Michigan State University* (MSU) e pela *University of Cape Town* (UCT).

O financiamento da ronda 9, da qual fazem parte os dados coletados em Angola utilizados neste estudo, foi garantido por instituições internacionais de reconhecida credibilidade, incluindo a *Swedish International Development Cooperation Agency* (SIDA), a *Mo Ibrahim Foundation*, a *Open Society Foundations*, a *William and Flora Hewlett Foundation* e a *U.S. Agency for International Development* (USAID), através do U.S. Institute of Peace. Este suporte reforça a independência metodológica, a validade externa e a robustez das métricas recolhidas.

Amostragem e trabalho de campo

A amostra do Afrobarometer em Angola seguiu um processo de amostragem estratificada multietápica, abrangendo as 18 províncias do país, com estratificação por meio urbano e rural. A selecção das Unidades Primárias de Amostragem (PSUs) foi realizada por Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPS). Dentro de cada domicílio, os respondentes foram seleccionados através do método Kish, garantindo representatividade por sexo e faixa etária.

O tamanho amostral ($n = 3\,000$) permite estimativas nacionais com uma margem de erro de aproximadamente $\pm 2,8\%$ e desagregação analítica ao nível provincial.

Instrumento e recolha de dados

O questionário aplicado em Angola seguiu o formato modular do Afrobarometer e foi administrado por CAPI (*Computer-Assisted Personal Interviewing*). Incluiu módulos específicos sobre:

- Escolaridade formal e não formal;
- Testes curtos de literacia e numeracia;
- Indicadores de saúde e nutrição;
- Acesso a infraestruturas (energia, água, saneamento) e tecnologia;
- Percepções sobre governação e prestação de serviços públicos (Índice de Percepção de Governação – IPG);

- Características sociodemográficas.

Antes da recolha principal, procedeu-se à formação rigorosa dos enumeradores, à pilotagem (n = 100) e à implementação de controlos de qualidade, incluindo reentrevistas em 10% da amostra para verificação da consistência das respostas.

Os dados do INE foram utilizados de forma complementar, integrando indicadores nacionais de educação, saúde, ciência, tecnologia e bem-estar social, o que permitiu triangulação metodológica e validação cruzada dos resultados.

Ética e tratamento de dados

Todos os dados foram anonimizados antes do processamento, armazenados em servidores encriptados e arquivados como ficheiros agregados para garantir a reprodutibilidade. Os pesos amostrais foram calculados com base nas probabilidades de selecção e ajustados por não resposta, assegurando que os resultados reflectissem a estrutura populacional de Angola.

A natureza sistemática e rigorosa da recolha, aliada à reputação das instituições envolvidas e à independência das fontes de financiamento, confere elevada credibilidade aos dados e solidez às inferências realizadas neste estudo.

Para esta investigação, os microdados provenientes da ronda 9 do Afrobarometer e das séries estatísticas do INE foram submetidos a um conjunto de procedimentos estatísticos que reforçam a robustez e originalidade da análise. Após limpeza e validação das bases, aplicou-se ponderação amostral ajustada às projecções demográficas do INE (2019–2024), permitindo estimativas representativas a nível nacional e provincial. A análise incluiu estatística descritiva, testes bivariados e modelação multivariada, com regressões lineares, logísticas e modelos multinível para captar variações intra e interprovinciais.

Uma contribuição inovadora deste estudo foi a construção de um Índice de Percepção de Governança (IPG) padronizado, derivado de variáveis do Afrobarometer, integrado a indicadores objectivos de capital humano. Todas as análises foram conduzidas no pacote estatístico PSPP, software de código aberto, garantindo transparência, reprodutibilidade e alinhamento com práticas de ciência aberta.

4. RESULTADOS

Características da amostra

A amostra nacional ($n = 3\ 000$) foi representativa da população adulta angolana, estratificada por província e por área de residência (urbana/rural), assegurando diversidade sociodemográfica. A composição por sexo foi equilibrada, com ligeira predominância feminina (53%). A maioria dos inquiridos residia em áreas urbanas (61%), com idade média de 35,2 anos ($DP = 12,4$) e média de 6,9 anos de escolaridade formal ($DP = 4,1$). Estes dados reflectem um perfil jovem, mas com défice acumulado de escolaridade, especialmente em áreas rurais.

Tabela 1. Características da amostra

Indicador	Valor Nacional	Observações Técnicas
N total de respondentes	3 000	Amostra estratificada por província e área
% Mulheres	53%	Ligeira predominância do sexo feminino
% Urbana	61%	Distribuição coerente com dados do INE (2024)
Idade média	35,2 anos	$DP = 12,4$; concentração entre 25–44 anos
Anos médios de escolaridade	6,9 anos	$DP = 4,1$; forte assimetria urbano–rural

Fonte: Elaboração própria

A amostra apresenta equilíbrio regional e de género, mas evidencia um desafio estrutural: a média de escolaridade ainda se situa abaixo do nível exigido para mercados de trabalho intensivos em conhecimento, limitando a capacidade de inovação e produtividade.

Indicadores-chave do desenvolvimento do capital humano

Os resultados indicam desigualdades significativas nos indicadores de educação, saúde, bem-estar social e acesso a infraestruturas.

Tabela 2. Indicadores principais do capital humano e governação

Indicador	Valor Nacional	Fonte / Comentário Interpretativo
-----------	----------------	-----------------------------------

Taxa de analfabetismo funcional (adultos)	21%	Teste de literacia; INE (2024). Elevada disparidade: urbano = 9%; rural = 39%.
Stunting (<5 anos)	31%	INE/UNICEF (2024). Persistente problema de nutrição crónica infantil.
Insegurança alimentar (mod./sev.)	35%	FAO-HFIAS adaptado. Concentra-se em zonas rurais e periferias urbanas.
Acesso à eletricidade	66%	INE (2024). Grande desigualdade: urbano = 93%; rural = 27%.
Acesso regular à Internet	29%	Inquérito 2023–2024. Diferença crítica: urbano = 46%; rural = 3%.
Cobertura vacinal completa (<1 ano)	72%	INE (2024). Avanço nos últimos cinco anos devido a campanhas nacionais.
Índice de Perceção de Governação (IPG)	2,54 (1–5)	Afrobarometer (2023). Apenas 32% avaliam positivamente o desempenho governativo.
Perceção de aumento da corrupção	56%	Afrobarometer (2023). Relevante para análise da confiança institucional.

Fonte: Elaboração própria

A análise cruzada dos dados revela que a perceção da qualidade da governação (IPG) está fortemente associada ao desempenho nos setores de educação e no acesso a serviços básicos. Por exemplo, províncias com IPG acima da média apresentam taxas de literacia mais elevadas e melhor cobertura de infraestruturas.

4.3 Análises multivariadas

- **Regressão OLS** (score de literacia, escala 0–100): anos de escolaridade ($\beta = 4,42$, $p < 0,001$), IPG ($\beta = 2,85$, $p < 0,001$) e residência urbana ($\beta = 4,76$, $p < 0,001$) explicam conjuntamente 41% da variação (R^2 ajustado = 0,41).
- **Regressão logística** (probabilidade de acesso à eletricidade): residência urbana (OR = 15,8, $p < 0,001$), quintil de rendimento (OR = 1,91, $p < 0,001$) e IPG (OR = 1,38, $p < 0,001$).
- **Modelo multinível** (indivíduos aninhados em províncias): coeficiente de correlação intraclasse (ICC) = 0,17, sugerindo que 17% da variação no score de literacia é explicada por fatores estruturais/provinciais.

Estes resultados reforçam que tanto as condições individuais (anos de escolaridade, rendimento) como os factores contextuais (qualidade da governação, localização geográfica) influenciam de forma significativa o desenvolvimento do capital humano.

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos reforçam evidências já identificadas pela literatura sobre a centralidade da governação como determinante transversal no desenvolvimento do capital humano em Angola. A associação estatisticamente significativa entre o Índice de Percepção de Governação (IPG) e os indicadores de educação, ciência e tecnologia, saúde e bem-estar social confirma que contextos institucionais mais robustos tendem a gerar melhores resultados sociais e maior eficiência na utilização de recursos públicos (Evans, 1995; Kaufmann et al., 2010).

O perfil amostral revelou disparidades territoriais acentuadas, sobretudo entre áreas urbanas e rurais, que se manifestam tanto no acesso a serviços básicos (eletricidade, Internet, vacinas) quanto nos resultados de aprendizagem (taxa de analfabetismo funcional). Estas desigualdades refletem um quadro de desenvolvimento assimétrico, em que a concentração de infraestruturas, capital humano qualificado e oportunidades económicas nos centros urbanos aprofunda a exclusão das zonas periféricas, reproduzindo padrões já assinalados por Capitango et al. (2022).

No domínio da saúde e nutrição, o elevado índice de stunting e a insegurança alimentar moderada/severa indicam falhas na articulação intersectorial entre programas de nutrição, protecção social e desenvolvimento rural. Estas fragilidades comprometem não apenas a produtividade laboral futura, mas também o potencial de inovação e adaptação tecnológica da força de trabalho (Juma, 2011).

No campo da ciência, tecnologia e inovação (CTI), os resultados evidenciam que o baixo acesso à Internet limita a integração digital e o aproveitamento de recursos de aprendizagem e inovação. Esta limitação confirma o alerta da UNESCO (2023) sobre a importância de ampliar o investimento em I&D e conectividade para sustentar um crescimento baseado no conhecimento.

Por outro lado, alguns avanços foram registados. O aumento da cobertura vacinal e a expansão de programas de alfabetização de adultos sugerem que políticas focalizadas, quando bem coordenadas e devidamente financiadas, produzem impactos positivos e mensuráveis. Estes progressos alinham-se com a perspetiva das capacidades de Sen (1999), demonstrando que a expansão de liberdades reais é viável mesmo em contextos de restrição orçamental, desde que exista clareza estratégica e boa governação.

6. CONCLUSÕES

O presente estudo demonstrou que Angola enfrenta desafios persistentes e estruturais no domínio do desenvolvimento do capital humano, refletidos em desigualdades significativas entre as áreas urbanas e rurais, bem como entre distintos grupos socioeconómicos. As elevadas taxas de analfabetismo funcional, a prevalência de insegurança alimentar moderada ou severa e o acesso limitado a infraestruturas tecnológicas essenciais evidenciam um défice estrutural que compromete a competitividade do país e a sua capacidade de sustentar um crescimento económico inclusivo.

A análise estatística revelou que a qualidade da governação, medida pelo Índice de Percepção de Governação (IPG), constitui um determinante significativo dos resultados nos sectores da educação, saúde e bem-estar social. A correlação positiva entre melhor desempenho governativo e resultados superiores nestes domínios sugere que reformas institucionais e maior transparência na gestão pública podem produzir efeitos multiplicadores na melhoria das condições de vida e na promoção da equidade social.

Apesar das limitações estruturais identificadas, registaram-se progressos relevantes, nomeadamente o aumento da cobertura vacinal e a expansão de programas de alfabetização de adultos. Estes avanços demonstram que intervenções focalizadas, aliadas a financiamento previsível e a mecanismos de monitorização robustos, podem gerar impactos mensuráveis, em consonância com a perspetiva das capacidades humanas proposta por Sen (1999).

Por conseguinte, conclui-se que o desenvolvimento sustentável do capital humano em Angola exige um alinhamento estratégico e integrado entre as políticas públicas de educação, saúde, inovação tecnológica e protecção social, ancorado numa governação descentralizada, participativa e orientada para resultados.

7. SUGESTÕES

As sugestões formuladas a seguir baseiam-se nos achados empíricos e visam responder aos desafios identificados, promovendo uma abordagem sistémica e intersetorial:

Prioridade A: Fortalecimento da governação:

- Instituir Fundos Provinciais de Capital Humano com metas específicas, indicadores de desempenho claramente definidos e mecanismos de auditoria pública trimestral, assegurando a participação activa de representantes da sociedade civil nos respectivos conselhos de gestão. Esta medida visa reduzir a assimetria entre os recursos disponíveis e os resultados efectivos, reforçando a responsabilização social.
- Desenvolver e implementar plataformas digitais de transparência orçamental e de monitorização das políticas públicas, com dados em formato aberto e actualizados regularmente, permitindo a avaliação contínua por parte de académicos, jornalistas e cidadãos.

Prioridade B: Educação e competências:

- Implementar um plano nacional de formação contínua de professores, com incentivos salariais e logísticos para a permanência em zonas rurais, visando reduzir o rácio aluno/professor para menos de 40 no prazo de cinco anos, aumentando a qualidade da aprendizagem.
- Expandir o Ensino Técnico e Formação Profissional (TVET) em parceria com o sector produtivo, garantindo que, no mínimo, 50% dos graduados obtenham colocação em emprego formal no prazo de três anos após a conclusão da formação, alinhando os currículos às demandas do mercado de trabalho.

Prioridade C: Saúde e nutrição:

- Criar um programa integrado para os primeiros 1 000 dias de vida, incluindo acções de nutrição, imunização e acompanhamento pediátrico, com a meta de reduzir a taxa de *stunting* em 10 pontos percentuais num horizonte de cinco anos, conforme as melhores práticas internacionais da OMS e da UNICEF.

Prioridade D: Infraestrutura e ciência, tecnologia e inovação (CTI):

- Lançar um plano nacional de conectividade rural, priorizando escolas e unidades de saúde, com a meta de garantir que 70% das escolas disponham de acesso funcional à Internet nos próximos quatro anos, promovendo a inclusão digital e o acesso a recursos educativos.

- Elevar gradualmente o investimento nacional em P&D (GERD) para 1% do PIB no prazo de dez anos, introduzindo incentivos fiscais para estimular o investimento privado em inovação e transferência tecnológica.

Prioridade E: Protecção social:

- Expandir programas de transferências condicionadas associadas à frequência escolar e à utilização regular de serviços de saúde, com a meta de alcançar 60% das famílias vulneráveis no prazo de três anos, fortalecendo a rede de protecção social e mitigando os impactos da pobreza multidimensional.

8. LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Apesar de se basear em dados robustos do Afrobarometer e do INE, este estudo apresenta limitações inerentes ao seu desenho transversal, que impede inferências de causalidade. Adicionalmente, a possibilidade de viés de deseabilidade social nas respostas e desafios logísticos em áreas remotas podem afectar a representatividade plena dos resultados. A ausência de indicadores longitudinais limita a capacidade de monitorizar tendências ao longo do tempo.

Sugere-se a realização de estudos longitudinais e mistos que combinem dados quantitativos e qualitativos, permitindo acompanhar a evolução do capital humano em função de reformas governativas e investimentos sectoriais, bem como explorar com maior profundidade a interação entre governação e desenvolvimento socioeconómico.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Afrobarometer. (2023). Os Angolanos estão insatisfeitos com as acções do governo para promoção da paridade de género (Edição No. 622, 28 de março de 2023). Ovilongwa /Afrobarometer. Disponível em: <https://www.afrobarometer.org> (pdf)

Afrobarometer. (2024, March 24). *Angolan youth's discontent marked by concern about health, jobs and education* (Dispatch No. AD789). Afrobarometer. <https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2024/03/AD789-Health-and-jobs-top-Angolan-youth-priorities-Afrobarometer-24march24.pdf>

- Akinola, A. (2010). Decentralization and development: The Nigerian perspective. *African Journal of Political Science and International Relations*, 4(7), 318–326. <https://doi.org/10.5897/AJPSIR.9000022>
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Capitango, A., André, M., & Pacheco, R. (2022). Desigualdades territoriais, infraestruturas tecnológicas e resultados educativos em Angola. *Revista Angolana de Educação e Tecnologia*, 8(2), 75–95.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE.
- Evans, P. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.
- Hope, M. (2012). Fragile states, weak knowledge: Education, science and innovation policy in Africa. *International Journal of Educational Development*, 32(6), 733–742. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2012.02.014>
- INE – Instituto Nacional de Estatística (Angola). (2019). Anuário Estatístico da Educação 2019. <https://www.ine.gov.ao>
- INE – Instituto Nacional de Estatística (Angola). (2024). Indicadores e projeções sociais. <https://www.ine.gov.ao>
- Juma, C. (2011). *The new harvest: Agricultural innovation in Africa*. Oxford University Press.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404500001195>
- Lundvall, B.-Å. (Ed.). (1992). *National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning*. Pinter Publishers.
- Mkandawire, T. (2015). *Thinking about development states in Africa*. Cambridge University Press.
- Pacheco, R. (2021). Descentralização e governação local em Angola. *Revista de Políticas Públicas*, 12(2), 45–62.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Shultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.

- Turok, B., & Visagie, J. (2021). Developing a developmental state in Southern Africa: The role of resilience and innovation. *Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa*, 106, 1–27. <https://doi.org/10.1353/trn.2021.0005>
- UNESCO. (2023). *UNESCO Institute for Statistics: Research and development data — Angola*. <https://uis.unesco.org/en/country/ao>
- UNICEF. (2024). *Angola situation report: Nutrition and child health indicators*. UNICEF Angola.
- World Bank. (2019). *Human Capital Index 2019: Human capital development in Angola*. World Bank. <https://databank.worldbank.org/source/human-capital-index>
- World Bank. (2023). *Worldwide Governance Indicators*. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>